

O PAPEL DOS COSMÉTICOS PROBIÓTICOS NA REDUÇÃO DO USO DE ANTIBIÓTICOS TÓPICOS

DOI: 10.5281/zenodo.19918244

Beatriz Pereira De Souza¹

¹Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas – Universidade Federal de Pernambuco
beatrizpsouza366@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9882826517420761>

Bruna Kristyer Lima de Paula¹

¹Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Inovação Terapêutica (PPGIT) – Universidade Federal de Pernambuco
brunakristyer@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1048048122022330>

Maria de Fátima Fonseca Marques²

²Doutora em Engenharia Química, Tecnologia de Alimentos e do Meio Ambiente – Universidade de Cádiz (UCA-Espanha)
fatima.fonseca@biologicus.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0451115348294285>

Karina Perrelli Randau³

³Doutora em Ciências Naturais – Universidade Federal de Pernambuco
karina.prandau@ufpe.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5089595850981385>

AT30: Outras áreas da saúde.

Introdução: A resistência bacteriana configura-se atualmente como um dos maiores desafios globais em saúde pública, sendo impulsionada, entre outros fatores, pelo uso excessivo e inadequado de antibióticos, inclusive em formulações tópicas para doenças dermatológicas. Essa problemática tem estimulado a busca por alternativas terapêuticas mais seguras, eficazes e sustentáveis. Nesse cenário, os cosméticos probióticos emergem como uma abordagem inovadora no campo da dermatologia funcional e da dermocosmética, ao utilizarem microrganismos vivos, inativados ou seus metabólitos com a finalidade de modular a microbiota cutânea e fortalecer os mecanismos naturais de defesa da pele. Evidências científicas recentes demonstram que cepas como *Lactobacillus plantarum*, *Bifidobacterium longum* e *Bacillus coagulans* apresentam potencial para inibir o crescimento de patógenos cutâneos, como *Staphylococcus aureus* e *Cutibacterium acnes*, além de atuarem na modulação de respostas inflamatórias e na promoção da reparação tecidual. **Objetivo:** Avaliar de que forma o uso de cosméticos probióticos pode contribuir para a redução da utilização de antibióticos tópicos no tratamento e na prevenção de doenças dermatológicas comuns, como acne, rosácea e dermatite atópica. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão narrativa da literatura, com base em artigos científicos publicados entre 2020 e 2025, indexados nas bases de dados SCOPUS, PubMed, SciELO e Elsevier. Foram incluídos estudos clínicos, revisões sistemáticas e pesquisas experimentais que abordaram o uso de probióticos tópicos, pós-bióticos ou seus metabólitos na modulação da microbiota da pele e no manejo de condições dermatológicas inflamatórias.

Resultados e Discussão: Os estudos analisados evidenciam que os probióticos exercem efeitos benéficos sobre a pele por meio da produção de substâncias antimicrobianas, ácidos orgânicos e peptídeos bioativos, capazes de inibir a adesão e a proliferação de microrganismos patogênicos. Ademais, essas formulações estimulam a síntese de ceramidas e outros lipídios epidérmicos, fortalecendo a barreira cutânea e reduzindo a perda transepidérmica de água. Ensaio clínicos demonstram redução de até 50% das lesões inflamatórias de acne em indivíduos que utilizaram produtos contendo *Lactobacillus*, quando comparados a terapias convencionais baseadas em antibióticos tópicos. Essa abordagem alternativa está associada à diminuição de efeitos adversos, como irritação cutânea e disbiose, além de contribuir para a mitigação do avanço da resistência microbiana. **Conclusão:** Os cosméticos probióticos representam uma alternativa terapêutica promissora para o manejo de doenças dermatológicas, ao promoverem o equilíbrio da microbiota cutânea e reduzirem significativamente a necessidade do uso de antibióticos tópicos. Sua adoção pode transformar a prática dermocosmética, integrando eficácia clínica, segurança, inovação científica e sustentabilidade.

Palavras-chave: Antibióticos tópicos; Barreira cutânea; Cosméticos probióticos; Microbiota da pele; Resistência microbiana.

Agradecimentos e financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.